

Da Teoria à Prática: Metodologias de Treinamento para Prototipagem Eficiente de Modelos de Árvore de Decisão

Alessandro Pessoa da Conceição Barreto
Universidade Federal Fluminense
alessandrop@id.uff.br

Mauro Jorge Ernesto
Universidade Federal Fluminense
maurojorge249@gmail.com

12 de maio de 2025

Resumo

Este estudo explora a aplicação de árvores de decisão na tarefa de classificação, utilizando os conjuntos de dados Iris e Breast Cancer. Investigou-se a configuração de hiperparâmetros com GridSearch, diferentes estratégias de validação (holdout, validação cruzada K-Fold e estratificada) e o impacto da técnica SMOTE no tratamento de desbalanceamento de classes, especificamente no dataset Breast Cancer. Adotando a rigorosa metodologia CRISP-DM, o trabalho enfatizou a análise exploratória de dados para identificação de atributos relevantes, a prototipagem clara e a prevenção de vazamento de dados, visando garantir a robustez dos modelos de aprendizado supervisionado. Os resultados indicam que a otimização de hiperparâmetros, como profundidade máxima e mínimo de amostras por folha, juntamente com o SMOTE, permitiu construir modelos de árvore de decisão (baseados no algoritmo CART) robustos e generalizáveis. O uso do SMOTE foi particularmente eficaz em aumentar a sensibilidade na classificação de tumores malignos, reduzindo significativamente os erros do tipo II, um aspecto crítico no contexto clínico. A interpretabilidade dos modelos e a identificação de features preditivas de alta relevância, corroboradas por análises estatísticas e visuais, foram aspectos destacados. Todo o experimento foi desenvolvido em Google COLAB, assegurando a reprodutibilidade dos resultados.

Palavras-chave: Árvores de Decisão, Validação Cruzada, CRISP-DM, SMOTE, Aprendizado de Máquina, GridSearch.

Abstract

This study explores the application of decision trees in classification tasks, using the Iris and Breast Cancer datasets. Hyperparameter configuration with GridSearch, different validation strategies (holdout, K-Fold, and stratified cross-validation), and the impact of the SMOTE technique in addressing class imbalance, specifically in the Breast Cancer dataset, were investigated. Adopting the rigorous CRISP-DM methodology, the work emphasized exploratory data analysis for identifying relevant attributes, clear prototyping, and data leakage prevention, aiming to ensure the robustness of supervised learning models. The results indicate that hyperparameter optimization, such as maximum depth and minimum samples per leaf, along with SMOTE, allowed for the construction of robust and generalizable decision tree models (based on the CART algorithm). The use of SMOTE was particularly effective in increasing sensitivity in the classification of malignant tumors, significantly reducing type II errors, a critical aspect in the clinical context. The interpretability of the models and the identification of highly relevant predictive features, corroborated by statistical and visual analyses, were highlighted aspects. The entire experiment was developed in Google COLAB, ensuring the reproducibility of the results.

Keywords: Decision Trees, Cross-Validation, CRISP-DM, SMOTE, Machine Learning, GridSearch.

Resumen

Este estudio explora la aplicación de árboles de decisión en la tarea de clasificación, utilizando los conjuntos de datos Iris y Breast Cancer. Se investigó la configuración de hiperparámetros con GridSearch, diferentes estrategias de validación (holdout, validación cruzada K-Fold y estratificada) y el

impacto de la técnica SMOTE en el tratamiento del desbalance de clases, específicamente en el conjunto de datos Breast Cancer. Adoptando la rigurosa metodología CRISP-DM, el trabajo enfatizó el análisis exploratorio de datos para la identificación de atributos relevantes, el prototipado claro y la prevención de fuga de datos (data leakage), con el objetivo de garantizar la robustez de los modelos de aprendizaje supervisado. Los resultados indican que la optimización de hiperparámetros, como la profundidad máxima y el mínimo de muestras por hoja, junto con SMOTE, permitió construir modelos de árbol de decisión (basados en el algoritmo CART) robustos y generalizables. El uso de SMOTE fue particularmente eficaz para aumentar la sensibilidad en la clasificación de tumores malignos, reduciendo significativamente los errores de tipo II, un aspecto crítico en el contexto clínico. Se destacaron la interpretabilidad de los modelos y la identificación de características predictivas de alta relevancia, corroboradas por análisis estadísticos y visuales. Todo el experimento fue desarrollado en Google COLAB, asegurando la reproducibilidad de los resultados.

Palabras Clave: Árboles de Decisión, Validación Cruzada, CRISP-DM, SMOTE, Aprendizaje Automático, GridSearch.

1. Introdução

Este estudo tem como objetivo explorar o uso de árvores de decisão na tarefa de classificação, investigando aspectos relacionados à configuração de hiperparâmetros, usando autotuning GridSearch, diferentes estratégias de validação, como holdout e validação cruzada. Durante esse processo, será aplicado o rigor metodológico proposto pelo modelo CRISP-DM-[12], com o intuito de evitar o vazamento de dados, definir etapas claras de prototipagem e garantir a robustez do modelo de aprendizado supervisionado. Todos o experimento foi construído no Google COLAB e está disponível-[1], podendo ser reproduzido todos os passos e visualizado os resultados. Para a experimentação, foram utilizados os conjuntos de dados Iris [5] e Breast Cancer [13], amplamente conhecidos por suas características adequadas à análise comparativa de algoritmos de classificação. O modelo utilizado foi a Árvore de Decisão, conforme implementado no pacote Scikit-learn [9]. Essa implementação é baseada no algoritmo CART (Classification and Regression Trees), desenvolvido por Breiman, Friedman, Olshen e Stone em 1984 [3]. Diferente de outros algoritmos de árvore de decisão, como ID3, C4.5 ou J48, o CART produz exclusivamente árvores binárias e utiliza o critério de impureza da Gini ou entropia para divisão dos nós. Além disso, adota uma abordagem específica de poda — o Cost-Complexity Pruning, uma das formas de pós-poda — para controlar o sobreajuste, embora essa técnica precise ser ajustada manualmente na implementação do Scikit-learn, pois por padrão é utilizada a pré-poda. A principal distinção entre árvores de regressão e árvores de classificação reside no tipo de variável-alvo que cada uma busca prever. Árvores de regressão são empregadas quando a variável-alvo é contínua, estimando um valor médio para cada subconjunto de dados. Já as árvores de classificação são utilizadas para prever categorias discretas, identificando a classe mais provável para cada instância com base nas características fornecidas. Cabe destacar que o termo "árvore de decisão" refere-se a uma classe geral de algoritmos, enquanto o CART é uma implementação específica dentro desse grupo. Enquanto outros algoritmos, como ID3 e C4.5, utilizam diferentes critérios de divisão e técnicas de poda, o CART se destaca por sua simplicidade, interpretabilidade e flexibilidade para tarefas tanto de classificação quanto de regressão. Neste estudo, será explorado exclusivamente o uso do CART para tarefas de classificação, dada a natureza categórica das variáveis-alvo presentes nos conjuntos de dados utilizados.

2. Planejamento

Para cumprir o prazo e distribuir as atividades de forma equilibrada, adotamos princípios de metodologias ágeis, especificamente o framework Scrum, e elaboramos um cronograma estruturado com base nas etapas do CRISP-DM [12]. O cronograma incluiu atividades como a leitura de artigos e publicações para compreender o contexto dos problemas abordados, a construção do modelo de árvore de decisão [9], e a aplicação de ferramentas estatísticas, conforme descrito em [2]. O projeto foi organizado conforme apresentado na Figura 2, que detalha as fases e os prazos de execução.

Figura 1: Cronograma das etapas do projeto baseado no CRISP-DM.

Figura 2: Quadro Kanban com Sprints.

3. Definição dos problemas

Os problemas abordados neste estudo referem-se à classificação de instâncias nos conjuntos de dados Iris [5] e Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) [13], ambos caracterizados como tarefas de aprendizado supervisionado. Em problemas desse tipo, um conjunto de variáveis explanatórias (ou independentes) é utilizado para prever uma variável alvo (ou dependente), que representa as classes a serem preditas pelo modelo. No contexto deste trabalho, o modelo de árvore de decisão, implementado no pacote Scikit-learn [9], foi escolhido para realizar a classificação, com o objetivo de avaliar o desempenho do modelo sob diferentes configurações de hiperparâmetros e técnicas de validação. As subseções a seguir detalham as características específicas de cada dataset e os desafios associados aos respectivos problemas de classificação [1].

4. CART e os conjuntos de dados

4.1. CART

O algoritmo CART [3] (Classification and Regression Trees) é uma técnica robusta e amplamente empregada em tarefas de classificação, construindo árvores de decisão que dividem o espaço de entrada em regiões com base em valores de variáveis preditoras. Para problemas de classificação, o CART seleciona variáveis de entrada e identifica pontos de divisão ótimos, criando uma árvore que categoriza os dados em classes específicas. Cada nó da árvore representa uma decisão baseada em uma variável, enquanto as folhas indicam as classes finais. O processo de construção da árvore utiliza um método guloso chamado divisão binária recursiva, no qual os valores de uma variável são ordenados, e diferentes pontos de divisão são avaliados por meio de uma função de custo, como o índice de Gini, que mede a pureza das classes após a divisão.

Uma das principais características do CART é sua robustez a outliers e a ausência de necessidade de padronização ou normalização dos dados, já que as divisões são baseadas em ordenações relativas dos valores, não em suas escalas absolutas. Apesar disso, técnicas como padronização podem ser aplicadas sem comprometer o desempenho. Para variáveis categóricas, codificações como Label Encoding (que converte categorias em valores numéricos) ou One-Hot Encoding (que cria variáveis dummy binárias para cada categoria) são frequentemente utilizadas, garantindo flexibilidade no tratamento de dados. O algoritmo também incorpora critérios de parada, como um número mínimo de instâncias em um nó-folha, para evitar divisões excessivas, e técnicas de poda, que reduzem a complexidade da árvore ao eliminar nós desnecessários, melhorando a interpretabilidade e evitando sobreajuste. Assim, o CART não exige preparação especial dos dados, sendo uma ferramenta eficiente e adaptável para classificação.

Tabela 1: Vantagens do Algoritmo CART em Tarefas de Classificação

Vantagem	Descrição
Robustez a Outliers	O CART é pouco sensível a outliers, pois as divisões são baseadas em ordenações relativas, não em valores absolutos.
Flexibilidade com Dados	Suporta variáveis numéricas e categóricas diretamente, com opção de codificações como Label Encoding ou One-Hot Encoding.
Sem Necessidade de Padronização	Não exige normalização ou padronização, embora essas técnicas possam ser aplicadas sem prejuízo.
Interpretabilidade	As árvores geradas são visualmente intuitivas e fáceis de interpretar, facilitando a comunicação dos resultados.
Eficiência Computacional	A divisão binária recursiva e os critérios de parada tornam o algoritmo rápido e eficiente, mesmo com grandes conjuntos de dados.

4.2. Conjunto de dados Iris

O conjunto de dados Iris [5], introduzido por Fisher em 1936 e construído pelo botânico Edgar Anderson [11], é um dos conjuntos de dados mais emblemáticos no campo do aprendizado de máquina, amplamente utilizado para tarefas de classificação supervisionada. Ele é composto por 150 instâncias, distribuídas igualmente entre três classes correspondentes a espécies de flores do gênero Iris: *Iris setosa*, *Iris versicolor* e *Iris virginica*, com 50 instâncias por classe. Cada instância é descrita por quatro variáveis preditoras numéricas, todas do tipo `float`: comprimento da sépala (*sepal length*), largura da sépala (*sepal width*), comprimento da pétala (*petal length*) e largura da pétala (*petal width*), medidas em centímetros. A variável alvo é a espécie da flor, uma variável categórica que representa um problema de classificação multiclasse. Para uso em modelos de aprendizado de máquina, como a árvore de decisão implementada no pacote Scikit-learn [9], a variável alvo foi codificada numericamente utilizando a classe `LabelEncoder` do Scikit-learn, que converte as categorias

(*setosa*, *versicolor*, *virginica*) em valores inteiros (0, 1, 2, respectivamente). Essa codificação é puramente nominal, de modo que a magnitude dos valores inteiros não implica qualquer ordenação ou relevância entre as classes, garantindo que o modelo interprete as categorias de forma equitativa. O principal desafio do dataset Iris reside na separação das classes *versicolor* e *virginica*, que apresentam maior sobreposição nas variáveis preditoras, conforme [5], especialmente nas medidas de pétala e sépala, em comparação com *setosa*, que é mais facilmente distinguível. Este estudo utiliza o dataset Iris para avaliar a capacidade do modelo de árvore de decisão em capturar essas diferenças, investigando o impacto de hiperparâmetros, como a profundidade máxima da árvore e o critério de divisão (Gini ou entropia), na acurácia e na generalização do modelo. A metodologia CRISP-DM [12] foi empregada para estruturar o processo, desde o pré-processamento dos dados até a avaliação dos resultados, assegurando a robustez da prototipagem.

4.3. Conjunto de dados Breast Cancer

O conjunto de dados Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) [13], disponibilizado pelo UCI Machine Learning Repository, é amplamente utilizado em estudos de aprendizado de máquina para tarefas de classificação supervisionada aplicada ao diagnóstico médico. Ele contém 569 instâncias, cada uma representando características extraídas de imagens digitalizadas de biópsias de mama obtidas por aspiração com agulha fina. As instâncias são divididas em duas classes: 357 casos benignos (aproximadamente 62,7%) e 212 casos malignos (aproximadamente 37,3%), configurando um problema de classificação binária. Cada instância é descrita por 30 variáveis preditoras numéricas, todas do tipo `float`, que incluem medidas como raio, textura, perímetro, área, suavidade, compacidade e concavidade dos núcleos celulares, calculadas a partir das imagens. A variável alvo é o diagnóstico, uma variável categórica que indica se o tumor é benigno ou maligno. Para aplicação em modelos de aprendizado de máquina, como a árvore de decisão implementada no pacote Scikit-learn [9], a variável alvo foi codificada numericamente utilizando a classe `LabelEncoder` do Scikit-learn, que converte as categorias (*benigno*, *maligno*) em valores inteiros (0 e 1, respectivamente). Essa codificação é nominal, garantindo que a magnitude dos valores não implique ordenação ou relevância entre as classes, permitindo uma interpretação equitativa pelo modelo. Os principais desafios do dataset Breast Cancer incluem o desequilíbrio moderado entre as classes, com uma proporção maior de casos benignos, e a alta dimensionalidade das 30 variáveis preditoras, que pode aumentar o risco de sobreajuste em modelos como árvores de decisão. Além disso, algumas variáveis podem apresentar correlações significativas, exigindo cuidado no pré-processamento para evitar redundâncias. Este estudo utiliza o dataset Breast Cancer para avaliar a capacidade do modelo de árvore de decisão em lidar com esses desafios, investigando o impacto de hiperparâmetros, como a profundidade máxima da árvore, o critério de divisão (ex.: Gini ou entropia), e técnicas de validação cruzada, na acurácia, sensibilidade e especificidade do modelo. A metodologia CRISP-DM [12] foi adotada para estruturar o processo, desde a preparação dos dados até a avaliação dos resultados, com foco na mitigação de vazamento de dados e na garantia de robustez da prototipagem.

5. CRISP-DM

5.1. Compreensão da regra de negócio

Na etapa de Compreensão do Negócio do processo CRISP-DM, foi realizada uma análise detalhada dos objetivos do projeto, com foco na aplicação de modelos de classificação supervisionada para problemas com variáveis-alvo categóricas. O algoritmo CART (Classification and Regression Tree) foi selecionado por sua capacidade de gerar regras de decisão interpretáveis e sua robustez em diversos domínios, características cruciais em cenários que exigem transparência, como o diagnóstico médico ou a classificação de espécies. Dois conjuntos de dados foram utilizados: Iris (classificação multiclasse de espécies de plantas, balanceado) e Breast Cancer (classificação binária de tumores benignos ou malignos, desbalanceado). Os objetivos principais incluem alcançar alta acurácia e F1-score na predição das classes, compreender as regras decisórias do modelo e garantir que os resultados atendam às necessidades práticas de cada contexto, observar a capacidade discriminatória através do valor de AUC-ROC. No Iris, a interpretabilidade das regras ajuda a identificar características distintivas das espécies. No Breast Cancer, a confiabilidade das predições é essencial para decisões clínicas, onde erros podem ter sérias consequências.

Para avaliar o desempenho do modelo, foram utilizadas as métricas acurácia, precisão, recall, F1-score e AUC-ROC, selecionadas com base nas características dos datasets e nas prioridades do negócio. Essas métricas estão diretamente relacionadas aos erros tipo I e tipo II, definidos como:

- **Erro tipo I (falso positivo):** Rejeitar uma hipótese nula verdadeira, ou seja, classificar uma amostra como positiva quando ela é negativa. Exemplo: diagnosticar uma pessoa saudável como doente (no conjunto de dados Breast Cancer, classificar um tumor benigno como maligno).
- **Erro tipo II (falso negativo):** Não rejeitar uma hipótese nula falsa, ou seja, classificar uma amostra como negativa quando ela é positiva. Exemplo: não detectar uma doença em uma pessoa doente (no conjunto de dados Breast Cancer, classificar um tumor maligno como benigno).

No dataset Iris, que é balanceado, a acurácia é uma métrica confiável para avaliar a performance geral, pois as classes têm proporções semelhantes. Nesse contexto, é preferível minimizar o erro tipo I (falso positivo), evitando classificar uma espécie como outra incorretamente (ex.: classificar uma flor Setosa como Versicolor). Isso está alinhado à precisão, que mede a proporção de predições positivas corretas entre todas as predições positivas, reduzindo falsos positivos. Um erro tipo I no Iris é menos crítico, mas pode comprometer a confiança na identificação de espécies.

Ja no dataset Breast Cancer, que é desbalanceado (com menos casos malignos), o F1-score é priorizado, pois combina precisão e recall pela média harmônica, ponderando melhor o desempenho nas classes minoritárias (casos malignos). Aqui, minimizar o erro tipo II (falso negativo) é crítico, já que não detectar um tumor maligno (ex.: classificar um caso maligno como benigno) pode atrasar o diagnóstico e tratamento, com graves consequências. Assim, o recall, que mede a proporção de casos positivos corretamente identificados, é priorizado para reduzir falsos negativos. Um erro tipo I (classificar um tumor benigno como maligno) é menos grave, pois pode levar a exames adicionais, mas não compromete diretamente a saúde do paciente.

Além dessas métricas, a AUC-ROC (Área sob a Curva ROC) foi utilizada para avaliar a capacidade do modelo de distinguir entre classes, considerando diferentes limiares de classificação. A curva ROC plota a taxa de verdadeiros positivos (recall) contra a taxa de falsos positivos (1 - especificidade) para vários limiares, e a AUC (área sob a curva) quantifica o desempenho geral do modelo:

- **AUC = 1:** Discriminação perfeita entre classes.
- **AUC = 0,5:** Desempenho equivalente a uma classificação aleatória.
- **AUC < 0,5:** Modelo pior que aleatório (inversão de classes).

No Iris, a AUC-ROC foi adaptada para o contexto multiclasse (usando abordagens como one-vs-rest), e valores altos indicam que o modelo distingue bem entre as espécies, complementando a acurácia e a precisão. Como o dataset é balanceado, a AUC-ROC reforça a confiabilidade do modelo em minimizar erros tipo I (falsos positivos), assegurando que as espécies sejam corretamente separadas.

Já no Breast Cancer, a AUC-ROC é particularmente valiosa devido ao desbalanceamento. Um valor elevado de AUC indica que o modelo consegue identificar casos malignos (classe positiva) com alta taxa de verdadeiros positivos (recall) e baixa taxa de falsos positivos, mesmo em limiares variados. Isso é crucial para priorizar a redução de erros tipo II (falsos negativos), garantindo que o modelo seja sensível a casos malignos sem gerar excesso de falsos alarmes. A AUC-ROC, combinada com o F1-score e o recall, oferece uma visão abrangente da performance, especialmente em cenários médicos onde a escolha do limiar de decisão pode ser ajustada para maximizar a detecção de casos críticos.

Portanto, a escolha das métricas reflete as prioridades do negócio. No Iris, a ênfase na acurácia, precisão e AUC-ROC garante alta confiabilidade na classificação de espécies, minimizando erros tipo I e apoiando a interpretabilidade. No Breast Cancer, a prioridade no recall, F1-score e AUC-ROC assegura sensibilidade a casos malignos, minimizando erros tipo II e atendendo à criticidade do diagnóstico médico.

Essa abordagem garante que os resultados do modelo sejam tecnicamente sólidos, interpretáveis e alinhados às necessidades práticas, com a AUC-ROC fornecendo uma medida robusta da capacidade discriminatória em ambos os contextos.

5.2. Compreensão dos dados

A fase de compreensão dos dados no fluxo de trabalho CRISP-DM tem como objetivo explorar e descrever as principais características dos dados disponíveis, identificar possíveis inconsistências e compreender a distribuição e variabilidade das variáveis. Para isso, foram utilizados recursos com os métodos `describe()` e `info()` da classe `Pandas` da biblioteca `pandas`, além de visualizações com `pairplot` e análise automatizada via `ydata-profiling` [14]. Adicionalmente, o coeficiente de variação [2] foi calculado para avaliar a dispersão relativa das variáveis numéricas, permitindo uma análise mais profunda sobre a homogeneidade dos atributos.

5.2.1. Dataset Iris

O dataset Iris, amplamente utilizado em tarefas de classificação, é composto por 150 instâncias distribuídas equitativamente entre três classes de espécies de flores: *Setosa*, *Versicolor* e *Virginica*. Cada amostra contém quatro atributos numéricos contínuos: comprimento e largura das sépalas e pétalas.

```
[ ] ds_iris.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 150 entries, 0 to 149
Data columns (total 5 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ---                -
0   sepal length (cm)     150 non-null    float64
1   sepal width (cm)      150 non-null    float64
2   petal length (cm)     150 non-null    float64
3   petal width (cm)     150 non-null    float64
4   target                150 non-null    int64
dtypes: float64(4), int64(1)
memory usage: 6.0 KB
```

Figura 3: Verificação do tipo dos dados, valores faltantes e quantidade por feature

Fonte: Próprio autor [1]

A análise exploratória revelou ausência de valores ausentes, com tipos de dados bem definidos (todas as variáveis preditoras do tipo `float64`), conforme Figura 3. A função `describe()` evidenciou diferenças na amplitude e variância entre os atributos, sendo o comprimento da pétala o atributo com maior variação entre as classes, conforme ilustrado nas visualizações com pair plots Fig 5, os pair plots são feitos com histogramas das features.

Figura 4: Subplots das features com KDE (Estimativa de Densidade Kernel) e histogramas dos pair plots.

Fonte: Próprio autor [1]

A análise visual através de boxplot revelou a presença de alguns outliers. Para identificar esses valores discrepantes, utilizamos como referência o limite superior do boxplot, calculado como a soma do terceiro quartil (Q3) com 1.5 vezes a amplitude interquartil (AIQ). Visando uma visualização mais harmônica e a aplicação dos princípios da Gestalt para minimizar potenciais erros de interpretação, os dados foram normalizados utilizando a técnica `MinMaxScaler`.

O pair plot dos scatter plots conforme Figura 6 ilustra uma aparente linearidade entre as features, contrastando com uma notável variabilidade, o que enfatiza a relevância do coeficiente de variação na análise. Cada par de features oferece uma perspectiva bidimensional distinta dos dados, influenciando a clareza com que as classes (0: *Setosa*, 1: *Versicolor* e 2: *Virginica*) são separadas. A interseção das linhas de média de cada feature em cada scatter plot representa o centroide global, auxiliando na avaliação do potencial

Figura 5: Boxplot evidenciando outliers.
 Fonte: Próprio autor [1]

discriminatório do par. A diagonal principal da matriz do pair plot claramente identifica o comprimento e a largura da pétala como as variáveis com o maior poder discriminatório, sugerindo sua forte capacidade preditiva para as classes.

Figura 6: Pair plot de Scatter plot evidenciando poder discriminatório das features.
 Fonte: Próprio autor [1]

A análise das relações entre as variáveis do dataset Iris foi complementada pela avaliação das matrizes de correlação, apresentadas na Figura 7. Dada a observação de distribuições não aderentes à normalidade para as features, foram calculados os coeficientes de correlação de Pearson [8], Spearman [10] e Kendall [6], visando capturar tanto associações lineares quanto monotônicas. A matriz de Pearson, embora sensível à distribuição dos dados, forneceu uma primeira indicação das relações lineares. Em contrapartida, as matrizes de Spearman e Kendall, métodos não paramétricos baseados em ranks, ofereceram uma perspectiva mais robusta das associações monotônicas, minimizando a influência de potenciais outliers e da não normalidade das distribuições. A convergência observada na direção das correlações nas três matrizes sugere uma consistência fundamental nas associações entre as variáveis. Coeficientes positivos indicam que o aumento em uma variável tende a se associar ao aumento na outra, enquanto coeficientes negativos apontam para uma relação inversa. A magnitude dos coeficientes, por sua vez, reflete a força dessa associação. Notavelmente, as altas correlações positivas entre o comprimento e a largura da pétala com a variável alvo ('target'), consistentes nas três matrizes, sublinham o forte poder discriminatório dessas features para a distinção das espécies de Iris. Adicionalmente, a elevada correlação positiva entre o comprimento e a largura da pétala entre si levanta considerações sobre potencial multicolinearidade em modelos preditivos que incluam ambas as variáveis. A análise comparativa das magnitudes dos coeficientes revela as peculiaridades de cada método, com Spearman geralmente apresentando valores ligeiramente maiores que Kendall para as mesmas associações.

O cálculo do coeficiente de variação (CV) [2] conforme Figura 8 apontou que a largura da pétala possui a

Figura 7: Matrizes de correlação Pearson, Spearman e Kendall.
Fonte: Próprio autor [1]

maior dispersão relativa, enquanto o comprimento da sépala apresenta a menor. Essa informação é relevante para a seleção de atributos.

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	target
CV (%)	7.041344	11.057887	11.878522	42.839670	setosa
CV (%)	8.695606	11.328459	11.030774	14.913475	versicolor
CV (%)	9.652089	10.843868	9.940466	13.556271	virginica

Figura 8: Dataframe dos coeficientes de variação para cada classe (Setosa, Versicolor e Virgínica).
Fonte: Próprio autor [1]

Analisando os histogramas e o KDE, scatterplot e coeficiente de variação e percebendo que as features não seguem uma distribuição normal e pela análise de boxplot identificando valores discrepantes em bora poucos,

5.2.2. Breast Cancer

O dataset Breast Cancer, proveniente do repositório UCI, é composto por 569 instâncias distribuídas em duas classes: tumores malignos e benignos. Cada instância possui 30 atributos numéricos extraídos de imagens digitalizadas de exames de câncer de mama, relacionados a características como textura, simetria, concavidade e raio médio das células.

A análise inicial identificou ausência de valores nulos e consistência nos tipos de dados conforme Figura 9. A aplicação do describe() mostrou alta variabilidade entre os atributos, com amplitudes distintas e valores discrepantes, o que motivou uma análise mais detalhada por meio do coeficiente de variação. Os resultados indicaram que atributos como concavity_worst e area_worst apresentaram os maiores valores de CV, sugerindo maior heterogeneidade e potencial influência na capacidade discriminativa do modelo.

Os histogramas (Figura 11) possuem uma barra vertical tracejada que representa o valor máximo da classe benigna para cada feature, que serve de referência para se observar o comprimento e a posição da calda das distribuições em cada features revelando que alguma features como worst concave point, worst symmetry, worst radius, worst perimeter, worst area, radius error, perimet error, mean concave points, mean area, mean perimeter e mead radius, possuem uma calda mais longa a direita (assimetria positiva) para classes de tumores de cancer de mama, o que reflete em uma média de valores maior. A análise automatizada realizada com a biblioteca ydata-profiling [14] complementou a investigação com estatísticas.

Analisando os boxplots de cada features que foram normalizados usando a técnicas MinMax para viabilizar a comparação entre as features, demonstra que todas as features possuem muitos outliers, o que deve ser um ponto de atenção ao se analisar a média desses valores, pelo fato de suas distribuições possuírem assimetrias em especial distorcias por esses valores conforme Figura

A Figura 12 ilustra uma correlação inversa significativa entre a maioria das features e a variável alvo (benigno/maligno), consistente nas análises de Pearson, Spearman e Kendall. Em linha com a evidência visual de não normalidade nos pair plots (detalhados no notebook do Google Colab, seção "Projeto para dataset Breastcancer", subseção "PAIR PLOT e CENTROIDES DA MÉDIAS"), a análise dos coeficientes de Spearman e Kendall, métodos não paramétricos para relações monotônicas, é mais adequada. Os pair plots no notebook complementam essa análise ao exibir a distribuição das features e seus centroides, permitindo identificar visualmente aquelas com maior capacidade de discriminação entre as classes.

```

ds_breastCancer.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 569 entries, 0 to 568
Data columns (total 30 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   mean radius                            569 non-null    float64
1   mean texture                            569 non-null    float64
2   mean perimeter                          569 non-null    float64
3   mean area                               569 non-null    float64
4   mean smoothness                         569 non-null    float64
5   mean compactness                        569 non-null    float64
6   mean concavity                           569 non-null    float64
7   mean concave points                     569 non-null    float64
8   mean symmetry                            569 non-null    float64
9   mean fractal dimension                   569 non-null    float64
10  radius error                             569 non-null    float64
11  texture error                            569 non-null    float64
12  perimeter error                          569 non-null    float64
13  area error                               569 non-null    float64
14  smoothness error                         569 non-null    float64
15  compactness error                        569 non-null    float64
16  concavity error                          569 non-null    float64
17  concave points error                     569 non-null    float64
18  symmetry error                           569 non-null    float64
19  fractal dimension error                   569 non-null    float64
20  worst radius                             569 non-null    float64
21  worst texture                            569 non-null    float64
22  worst perimeter                          569 non-null    float64
23  worst area                               569 non-null    float64
24  worst smoothness                         569 non-null    float64
25  worst compactness                        569 non-null    float64
26  worst concavity                           569 non-null    float64
27  worst concave points                     569 non-null    float64
28  worst symmetry                            569 non-null    float64
29  worst fractal dimension                   569 non-null    float64
dtypes: float64(30)
memory usage: 133.5 KB

```

Figura 9: Verificação de dados ausentes e tipos de dados das features).

Fonte: Próprio autor [1]

5.3. Preparação dos dados

Nesta seção, detalhamos o tratamento e a preparação dos dois conjuntos de dados utilizados neste estudo: Iris e Breast Cancer.

5.3.1. Dataset Iris

O conjunto de dados Iris demonstrou ser bem estruturado para análise. Uma avaliação inicial revelou um balanceamento adequado entre as classes, ausência de valores faltantes e uma presença mínima de outliers. Diante dessas características, optou-se por não realizar imputação ou exclusão de dados. A preparação consistiu na segregação das variáveis preditoras (comprimento e largura da sépala e da pétala) da variável alvo (espécie). Posteriormente, os dados foram particionados em conjuntos de treino, validação e teste, além de serem estruturados para a aplicação de técnicas de validação cruzada (cross-validation) e holdout.

5.3.2. Breast Cancer

O conjunto de dados Breast Cancer apresentava um desbalanceamento significativo entre as classes, com 357 amostras diagnosticadas como benignas e 212 como malignas. Essa disparidade representava um desequilíbrio de aproximadamente 59,3% (calculado pela razão entre o número de amostras da classe minoritária e da classe majoritária). Para mitigar o risco de viés algorítmico em favor da classe majoritária durante o

Figura 10: Histogramas das features por classe e eixo vertical tracejado vermelho indicando o maior valor da classe Benigna.

Fonte: Próprio autor [1]

Figura 11: Boxplot das features.

Fonte: Próprio autor [1]

Figura 12: Matrizes de correlação Pearson, Spearman e Kendall.

Fonte: Próprio autor [1]

treinamento do modelo, aplicou-se uma técnica de sobreamostragem na classe minoritária (maligno). Especificamente, utilizou-se o método SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) para gerar novas amostras sintéticas por interpolação entre as amostras existentes da classe minoritária. Essa abordagem visa

aumentar a representatividade da classe menos frequente, auxiliando o modelo a aprender de forma mais equitativa as características de ambas as classes

5.4. Modelagem e Avaliação

5.4.1. Dataset Iris

O teste do modelo de árvore de decisão para o dataset Iris empregou as técnicas de holdout e validação cruzada. Dada a baixa dimensionalidade do conjunto de dados e o número limitado de amostras, a utilização dos parâmetros padrão da árvore de decisão do scikit-learn resultou em uma acurácia de 100% tanto no treinamento quanto no teste. Visando a escalabilidade futura do modelo com um potencial aumento no volume de dados, o treinamento foi conduzido sob diferentes configurações de holdout (80-20, 70-30 e 90-10). Para a validação cruzada, foram implementadas duas estratégias: K-Fold Cross-Validation e Stratified K-Fold Cross-Validation, ambas com 10 folds.

As métricas de avaliação observadas (Figura 13) incluíram acurácia, precisão, recall, F1-score e AUC-ROC (para avaliar o poder discriminatório do modelo). A fim de analisar a generalização do modelo, alguns hiperparâmetros foram ajustados, especificamente o tamanho máximo da árvore, limitado a 3. Mesmo com essa restrição, o desempenho no teste permaneceu elevado, com uma acurácia de 95,34%, precisão de 94,95%, recall de 94,97% e AUC-ROC de 99,24%. As métricas para o conjunto de teste, incluindo o F1-score, atingiram 100%. A árvore de decisão resultante (Figura 14) foi construída utilizando os parâmetros ajustados.

	Método	Acurácia	Precisão	Recall	F1-Score	AUC-ROC
0	KFold (k=5) - Treino	0.970000	0.971447	0.969552	0.969812	0.995623
1	KFold (k=5) - Teste	0.966667	0.970000	0.970000	0.967267	0.978709
2	Hold-out 80-20 - Treino	0.950000	0.953439	0.949135	0.949717	0.992496
3	Hold-out 80-20 - Teste	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
4	Hold-out 70-30 - Treino	0.942857	0.949249	0.945946	0.945788	0.990726
5	Hold-out 70-30 - Teste	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
6	Hold-out 90-10 - Treino	0.970370	0.971655	0.970181	0.970607	0.994429
7	Hold-out 90-10 - Teste	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
8	10-fold Cross Validation (KFold) - Treino	0.971852	0.972476	0.971694	0.971750	0.995015
9	10-fold Cross Validation (KFold) - Teste	0.966667	0.970794	0.973016	0.966538	0.979953
10	10-fold Cross Validation (StratifiedKFold) - T...	0.969630	0.970447	0.969630	0.969607	0.995202
11	10-fold Cross Validation (StratifiedKFold) - T...	0.940000	0.950397	0.940000	0.938552	0.976667

Figura 13: Métricas de avaliação para Árvore de Decisão com Hiperparâmetros Padrão do Scikit-learn..

Fonte: Próprio autor [1]

5.4.2. Breast Cancer

A modelagem e avaliação do conjunto de dados Breast Cancer exigiram procedimentos mais elaborados em comparação com o conjunto Iris, devido à maior complexidade do problema, ao número elevado de amostras e à quantidade de atributos (features). O treinamento do modelo foi conduzido utilizando diferentes configurações de particionamento holdout (80-20, 70-30 e 90-10, representando as proporções de dados de treino e teste). Para uma avaliação mais robusta, foram implementadas duas estratégias de validação cruzada: K-Fold Cross-Validation e Stratified K-Fold Cross-Validation, ambas com 10 folds. A abordagem Stratified K-Fold foi particularmente relevante para preservar a proporção das classes (tumores benignos e malignos) em cada fold. A otimização do desempenho do modelo foi realizada por meio do método GridSearchCV, com um espaço de busca de hiperparâmetros definido para maximizar a métrica F1-score. Esse espaço, ilustrado na Figura 15, foi explorado sistematicamente, visando equilibrar precisão (precision) e sensibilidade (recall). A escolha do F1-score como métrica principal foi motivada pelo contexto clínico do diagnóstico de câncer de mama, no qual os erros de classificação têm implicações significativas. No presente estudo, um erro do tipo 1 (falso positivo) ocorre quando um tumor benigno é classificado como maligno, podendo

Figura 14: Grafo da Árvore de decisão.
 Fonte: Próprio autor [1]

levar a exames adicionais desnecessários e ansiedade ao paciente. Por outro lado, um erro do tipo 2 (falso negativo) ocorre quando um tumor maligno é classificado como benigno, representando um risco crítico, pois pode atrasar o tratamento e comprometer a sobrevivência do paciente. Dado o maior impacto clínico dos falsos negativos, a maximização do F1-score foi priorizada, pois essa métrica penaliza desequilíbrios entre precisão e sensibilidade, sendo especialmente adequada para conjuntos de dados com classes potencialmente desbalanceadas, embora tenha-se realizado o balanceamento do dataset.

Em síntese, a abordagem adotada combinou particionamento holdout, validação cruzada estratificada e otimização de hiperparâmetros via GridSearchCV conforme, Figura 15 para desenvolver um modelo robusto e adequado às particularidades do conjunto Breast Cancer. A priorização do F1-score refletiu a necessidade de minimizar os falsos negativos, garantindo que a maioria dos casos malignos fosse corretamente identificada, enquanto se mantinha um nível aceitável de falsos positivos.

```
# Autotuning com Grid Search
param_grid = {
    'max_depth': [3, 5, 7, 10, None],
    'min_samples_split': [2, 5, 10],
    'min_samples_leaf': [1, 2, 4],
    'criterion': ['gini', 'entropy']
}
dt = DecisionTreeClassifier(random_state=42)
grid_search = GridSearchCV(dt, param_grid, cv=10, scoring='f1', n_jobs=-1)
grid_search.fit(X_balanced, y_balanced)
```

Figura 15: Espaço de exploração do GridSearch.
 Fonte: Próprio autor [1]

```
[ ] resultados_df[(resultados_df['Set']=='Test') & (resultados_df['Metric'].isin(['F1', 'Accuracy']))]
```

Model	Method	Set	Metric	Value
1	Default	Cross-Validation	Test Accuracy	0.9454 ± 0.0253
7	Default	Cross-Validation	Test F1	0.9441 ± 0.0267
9	Tuned	Cross-Validation	Test Accuracy	0.9566 ± 0.0220
15	Tuned	Cross-Validation	Test F1	0.9561 ± 0.0224
20	Default	Holdout	Test Accuracy	0.9161
28	Tuned	Holdout	Test Accuracy	0.8811

Figura 16: Métricas de avaliação para árvore decisão no conjunto de dados de teste.
 Fonte: Próprio autor [1]

A configuração ótima da árvore de decisão para o conjunto de dados Breast Cancer foi determinada por meio de uma busca exaustiva de hiperparâmetros utilizando o método GridSearchCV, cujo espaço de

Figura 17: Ganho de informação calculado pela entropia para cada feature (o dataframe foi ordenado de forma decrescente)

Fonte: Próprio autor [1]

busca é detalhado na Figura 15. A árvore com melhor desempenho, conforme ilustrado na Figura 18, foi caracterizada por uma profundidade máxima (`max_depth`) de 7 níveis e um número mínimo de 4 amostras por nó folha (`min_samples_leaf`). Esses hiperparâmetros foram selecionados com base na maximização do F1-score, métrica escolhida devido à sua capacidade de equilibrar precisão e sensibilidade, especialmente em um contexto clínico onde os erros do tipo 2 (falsos negativos) têm consequências críticas.

Figura 18: Melhores parâmetros retornados pelo GridSearchCV.

Fonte: Próprio autor [1]

A estrutura da árvore de decisão resultante, apresentada na Figura 19, reflete as escolhas de divisão que maximizaram o ganho de informação, calculado utilizando a entropia como critério de impureza. A entropia mede o grau de incerteza em cada nó, e o ganho de informação é obtido pela redução dessa incerteza após a divisão do conjunto de dados com base em uma feature específica. As features mais influentes no processo de decisão, conforme indicado na Figura 17, foram aquelas com maior contribuição para o ganho de informação, como medidas de textura, tamanho e uniformidade celular do tumor. Essa seleção destaca a capacidade da árvore de decisão de identificar padrões discriminativos entre tumores benignos e malignos, alinhando-se com características clinicamente relevantes no diagnóstico de câncer de mama. Para avaliar a robustez do modelo, a árvore otimizada foi testada em diferentes configurações de particionamento holdout (80-20, 70-30 e 90-10) e submetida a validação cruzada estratificada com 10 folds, garantindo a preservação da proporção das classes em cada subconjunto. Os resultados, resumidos na Tabela ??, mostram que a configuração com profundidade máxima de 7 e mínimo de 4 amostras por folha alcançou um F1-score consistente, com baixa variância entre os folds, indicando generalização adequada. A escolha de uma profundidade máxima de 7 foi crucial para evitar o sobreajuste (overfitting), permitindo que o modelo capturasse padrões relevantes sem se tornar excessivamente complexo. O requisito de pelo menos 4 amostras por nó folha contribuiu para a robustez das folhas, reduzindo a sensibilidade a ruídos. A utilização da entropia para calcular o ganho de informação permitiu a identificação de features clinicamente relevantes, enquanto a busca de hiperparâmetros

Por fim, a comparação sistemática entre diferentes combinações de estratégias de amostragem e validação pode contribuir para identificar a configuração mais eficaz para modelos de aprendizado supervisionado aplicados a dados heterogêneos, promovendo avanços metodológicos em problemas reais de classificação.

7. Conclusão

A árvore de decisão revelou-se um modelo robusto para a classificação nos conjuntos de dados Iris e Breast Cancer, demonstrando eficácia em capturar padrões discriminativos em problemas com diferentes níveis de complexidade e dimensionalidade. Para assegurar a generalização dos modelos, foram empregadas estratégias de validação cruzada, incluindo K-Fold Cross-Validation e Stratified K-Fold Cross-Validation com 10 folds, além de particionamentos holdout nas proporções 80-20, 70-30 e 90-10. Para abordar o desbalanceamento no conjunto Breast Cancer, foi aplicada a técnica Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE) durante a fase de pré-processamento. O SMOTE gerou amostras sintéticas da classe minoritária (tumores malignos) com base em interpolação dos vizinhos mais próximos, equilibrando a distribuição das classes sem introduzir duplicatas. Essa abordagem foi essencial para mitigar o viés do modelo em favor da classe majoritária (tumores benignos), melhorando a sensibilidade e, conseqüentemente, reduzindo os erros do tipo 2 (falsos negativos), que são críticos no contexto clínico, pois representam a falha em identificar um tumor maligno. A metodologia Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISPDM) foi adotada para estruturar o fluxo de trabalho, proporcionando clareza, organização e eficiência em todas as etapas do projeto, desde a compreensão do problema até a avaliação dos modelos. A fase de análise exploratória de dados (AED) desempenhou um papel central na identificação de features com alto poder preditivo. Visualizações como scatter plots de centroides, histogramas e matrizes de correlação destacaram atributos-chave, como medidas de textura, tamanho e uniformidade celular no conjunto Breast Cancer, e comprimento e largura de pétalas no conjunto Iris. A análise de correlação revelou relações significativas entre features, orientando a seleção de atributos e o pré-processamento. Além disso, o cálculo do ganho de informação, baseado na entropia, quantificou a importância das features na construção da árvore de decisão, confirmando que atributos como uniformidade celular no Breast Cancer e largura da pétala no Iris eram consistentes com as expectativas clínicas e botânicas. A otimização dos hiperparâmetros foi realizada utilizando o método GridSearchCV, que explorou um espaço de busca detalhado com o objetivo de maximizar o F1-score, priorizando a minimização dos erros do tipo 2 no conjunto Breast Cancer. A configuração ótima para a árvore de decisão incluiu uma profundidade máxima (`max_depth`) de 7 e um mínimo de 4 amostras por nó folha (`min_samples_leaf`), resultando em um modelo equilibrado que evitou o sobreajuste e manteve alta generalização. No conjunto Iris, configurações mais simples foram suficientes devido à menor complexidade do problema, mas a mesma abordagem de otimização garantiu resultados robustos. A interpretabilidade da árvore de decisão foi uma vantagem notável, especialmente no contexto clínico do Breast Cancer, onde a transparência das regras de decisão é crucial para a aceitação por profissionais de saúde.

Em síntese, a combinação da metodologia CRISP-DM, balanceamento de classes com SMOTE, validação cruzada estratificada, otimização de hiperparâmetros via GridSearchCV e análise exploratória detalhada resultou em modelos de árvore de decisão altamente eficazes para os conjuntos Iris e Breast Cancer. O uso do SMOTE foi decisivo para melhorar a sensibilidade no Breast Cancer, reduzindo os erros do tipo 2 e garantindo que a maioria dos tumores malignos fosse corretamente identificada. A identificação de features preditivas de alta qualidade, corroborada por visualizações e métricas estatísticas, reforçou a relevância clínica e botânica dos modelos, destacando o potencial das árvores de decisão em aplicações de classificação com requisitos de interpretabilidade e robustez.

Referências

- [1] Alessandro Pessoa da Conceição Barreto e Mauro Jorge Ernesto. *Google Colab Notebook for Machine Learning Experiments*. Acessado: 16/05/2025. Google Colaboratory, 2025. URL: <https://colab.research.google.com/drive/1Y-ifWrnwuzG3hq7VnX7uYGa6g3Yv1xWs?usp=sharing>.
- [2] K. Hima Bindu et al. *Coefficient of Variation and Machine Learning Applications*. First. CRC Press, 2019. ISBN: 9780429296185. DOI: 10.1201/9780429296185.

- [3] Leo Breiman et al. *Classification and Regression Trees*. 1st. Chapman e Hall/CRC, 1984. DOI: 10.1201/9781315139470. URL: <https://doi.org/10.1201/9781315139470>.
- [4] William G. Cochran. *Sampling Techniques*. 3rd. New York: John Wiley & Sons, 1977.
- [5] R. A. Fisher. *Iris Data Set*. UCI Machine Learning Repository. Acessado: 16/05/2025. 1936. DOI: 10.24432/C56C76. URL: <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/iris>.
- [6] Maurice G Kendall. “A new measure of rank correlation”. Em: *Biometrika* 30.1-2 (1938), pp. 81–93.
- [7] Ron Kohavi. “A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection”. Em: *Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*. Montreal, Canada: Morgan Kaufmann, 1995, pp. 1137–1143.
- [8] Karl Pearson. “Mathematical contributions to the theory of evolution.—on a form of spurious correlation which may arise when indices are used in the measurement of organs”. Em: *Proceedings of the royal society of london* 60.359-367 (1897), pp. 489–498.
- [9] Scikit-learn Developers. *DecisionTreeClassifier in scikit-learn*. Version 1.4.0, Accessed: May 16, 2025. 2023. URL: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeClassifier.html>.
- [10] Charles Spearman. “The proof and measurement of association between two things.” Em: (1961).
- [11] Antony Unwin e Kim Kleinman. “The Iris Data Set: In Search of the Source of Virginica”. Em: *Significance* 18.6 (nov. de 2021), pp. 26–29. ISSN: 1740-9705. DOI: 10.1111/1740-9713.01589. eprint: https://academic.oup.com/jrssig/article-pdf/18/6/26/49188885/sign_18_6_26.pdf. URL: <https://doi.org/10.1111/1740-9713.01589>.
- [12] Rüdiger Wirth e Jochen Hipp. “CRISP-DM: Towards a Standard Process Model for Data Mining”. Em: *Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Application of Knowledge Discovery and Data Mining*. Acessado: 16/05/2025. Manchester, UK, 2000, pp. 29–39. URL: <https://www.cs.unibo.it/~daniilo.montesi/CBD/Beatriz/10.1.1.198.5133.pdf>.
- [13] William Wolberg, Olvi Mangasarian e W. Nick Street. *Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)*. UCI Machine Learning Repository. Acessado: 16/05/2025. 1993. DOI: 10.24432/C5DW2B. URL: [https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Wisconsin+\(Diagnostic\)](https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Wisconsin+(Diagnostic)).
- [14] YData. *YData Profiling Documentation*. Acessado: 18/05/2025. 2024. URL: <https://docs.profiling.ydata.ai/latest/>.